

probabilidade de optar por uma união consensual. A mesma correlação é observada entre os protestantes, mas com menor intensidade. Isso se deve ao fato de que membros desses grupos frequentemente seguem normas morais conservadoras que desaprovam uniões não formalizadas oficialmente.

Em outro estudo, Verona *et al.* (2015) destacam a influência da religião na escolha entre casamento e união consensual no Brasil. Os autores observam que o casamento possui um alto valor simbólico, especialmente entre os jovens evangélicos, que tendem a casar mais cedo e preferem o casamento formal como a primeira forma de união, em comparação com os católicos. Além disso, indivíduos de baixa renda também buscam casamentos coletivos organizados por secretarias municipais ou instituições religiosas, indicando que a formalização do casamento em cartório ou igrejas ainda é relevante.

Vieira e Alves (2016) compararam a idade média à união e ao casamento de homens e mulheres nas 27 unidades federativas do Brasil em 2000 e 2010, investigando associações com a disponibilidade de parceiros, a viabilidade do casamento e mudanças na percepção do valor do casamento. Usando a metodologia de Hajnal (1953), os autores encontraram que a idade média à união variou pouco durante o período estudado, enquanto a idade média ao casamento aumentou significativamente, refletindo condições materiais e econômicas. A idade média à união, por sua vez, foi associada à disponibilidade de parceiros e a mudanças culturais que oferecem alternativas ao casamento formal.

Cunha e Verona (2022) investigam a relação entre a expansão educacional e o aumento das uniões consensuais no Brasil entre 1980 e 2010, considerando também raça/cor e religião para um subgrupo de mulheres de 25 a 29 anos. Os resultados mostram que a diferença entre mulheres com níveis educacionais baixos e altos aumentou ao longo do tempo, com aquelas com ensino superior tendo menor probabilidade de optar por uniões consensuais. Mesmo entre mulheres mais escolarizadas, aquelas de grupos socioeconômicos mais baixos e de cor preta ou parda têm maior probabilidade de estar em uniões consensuais. Esses achados contrastam com a Segunda Transição Demográfica proposta por Esteve *et al.* (2016) e Lesthaeghe (2020), mas estão alinhados com a ideia de que a religião influencia as decisões sobre a união conjugal, conforme indicado por Verona *et al.* (2015).

Perelli-Harris e Kuang (2024) destacam uma tendência global de substituição do casamento formal por uniões consensuais, que podem servir tanto como uma etapa preliminar ao casamento quanto como uma alternativa para relacionamentos duradouros. Eles associam esse aumento na coabitação a fatores como menor escolaridade, emprego instável e secularização. No entanto, ressaltam que essas associações variam conforme o contexto de cada país, indicando que aspectos culturais, legais e sociais são determinantes nas escolhas de parceria.

Este artigo visa investigar e contribuir com a literatura ao analisar a formação de uniões consensuais no estado de São Paulo durante o ano de 2010, com foco nas variáveis que potencialmente influenciam a prevalência desse tipo de união na população paulista. A estrutura desse estudo é composta por mais quatro seções, além desta introdução. A seguinte fornece uma análise detalhada das variáveis envolvidas e suas expectativas em relação às uniões formais e consensuais. Na terceira são descritos os métodos empregados para a análise dos dados. A quarta apresenta a análise dos resultados obtidos. Por fim, a quinta trata das conclusões e considerações finais do estudo.

uniões estáveis. Portanto, a prevalência de uniões informais tende a ser maior entre pessoas sem religião do que entre aquelas que são religiosas.

Embora não haja um consenso uniforme no Brasil, a classificação racial frequentemente se baseia em características fenotípicas, como cor da pele, tipo de cabelo e formato do nariz, distinguindo cinco categorias principais: preto, branco, pardo, amarelo e indígena. Petrucelli (2001) esclarece que, na literatura brasileira sobre relações raciais, há um consenso de que as desigualdades sociais estão profundamente entrelaçadas com a diferenciação racial e por cor, reforçando a ideia de que a questão racial continua sendo um critério importante na classificação social.

Segundo Longo *et al.* (2012), as **diferenças raciais** tornam-se relevantes na escolha de parceiros matrimoniais, uma vez que refletem não apenas uma posição distinta no mercado matrimonial, mas também podem indicar uma mobilidade social para indivíduos de raça/cor com status social mais baixo que se unem a parceiros de maior status. Nesse contexto, o casamento pode ser visto como um meio de mobilidade social, no qual um indivíduo de raça/cor mais escura pode buscar um parceiro de cor mais clara, com o objetivo de melhorar o status social dos filhos dessa união e legitimar a mudança na posição social.

Longo *et al.* (2012) afirmam que essa dinâmica pode ser explicada pelo conceito de "compensação racial". Em outras palavras, apesar de as uniões inter-raciais serem frequentemente vistas como uma forma de romper barreiras raciais, a cor da pele mais escura ainda carrega um estigma que é percebido como desvantajoso. Como resultado, indivíduos com cor de pele mais escura podem sentir a necessidade de compensar essa desvantagem no casamento por meio de atributos que indicam status social, como um nível educacional mais alto. Costa (2004) observa que essa tendência é visível quando um indivíduo de raça/cor com status social considerado inferior, mas com maior nível educacional, se casa com alguém de raça/cor de maior status social, porém com menor nível educacional.

Embora tenha havido um aumento na aceitação das uniões inter-raciais nos últimos anos, ainda é frequente a ocorrência de uma "compensação" de status para facilitar a formação dessas uniões. Além disso, a partilha de uma mesma religião pode desempenhar um papel significativo na mitigação das diferenças raciais, uma vez que as uniões inter-raciais são mais comuns entre indivíduos que compartilham a mesma fé. Em contraste, as barreiras raciais tendem a ser mais acentuadas entre grupos que pertencem a diferentes religiões³. Portanto, é esperado que, de forma geral, as uniões consensuais sejam mais comuns entre indivíduos de raças mais escuras em comparação com aqueles de cor branca e amarela.

López *et al.* (2008) afirmam que a **educação** é uma das características sociodemográficas mais significativas ao se analisar a formação de uniões, sendo altamente valorizada no mercado matrimonial. Segundo Greene e Rao (1992), essa valorização resulta do rápido processo de modernização econômica, política e social ocorrido no Brasil nas últimas décadas, aliado aos altos índices de desigualdade social, que elevaram a educação a um critério crucial na hierarquização social.

A literatura destaca a forte correlação entre o nível educacional e o tipo de união escolhido, sugerindo que indivíduos com maior escolaridade tendem a optar por uniões formais, enquanto aqueles com menor escolaridade frequentemente escolhem uniões informais. Assim, espera-se que um maior nível de instrução esteja associado a uma maior formalização das uniões. Essa preferência pode ser atribuída a fatores

³ Vide Longo *et al.* (2010) sobre a união inter-racial e a religião.

Quadro 1: Sinais esperados das variáveis em estudo

Variáveis	União Formal	União Informal	Referências
Idade	+	-	Levy (2006), Longo (2010).
Religião	+	-	Lazo e Moraes (2004), Verona <i>et al.</i> (2012), Longo (2011) Alves <i>et al.</i> (2010).
Raça/Cor	-	+	Costa (2004), Petrucelli (2001), Longo <i>et al.</i> (2012).
Educação	+	-	Costa (2004), López <i>et al.</i> (2008), Brand (2008), Longo (2011) Lazo e Moraes (2012).
Renda	+	-	Castro e Martin (2002), Cabella (2006), Lazo e Moraes (2012).

Fonte: Elaboração própria.

Em síntese, a literatura sugere que indivíduos com maior idade, maior adesão aos princípios religiosos, nível educacional mais alto, maior renda e de raça branca têm uma probabilidade maior de optar pelo casamento formal em comparação com a união consensual.

3 METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma análise descritiva, utilizando uma amostra complexa da população do estado de São Paulo que se encontra em união formal ou consensual no ano de 2010, diferenciando por raça, grau de escolaridade, religião, situação de domicílio, beneficiário de programas sociais e rendimento per capita. Diante disso, a principal fonte de informações são os microdados dados do Censo Demográfico de 2010, captados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o tratamento das informações foi utilizado o software R⁵, sintetizados no Quadro 2. Diante disso, além das variáveis selecionados e a partir das variáveis contínuas “Idade” e “Renda domiciliar *per capita* em salários-mínimos”, foi necessário criar mais duas de classificação categórica, sendo “Grupo etário” e “Salário”. A primeira foi agrupada em i) Até 18 anos; ii) Entre 19 e 29 anos; iii) Entre 30 e 39 anos; iv) Entre 40 e 49 anos; v) Entre 50 e 59 anos e vi) 60 anos ou mais, enquanto a segunda foi categorizada: i) Até 1 salário; ii) Entre 1 e 3 salários; iii) Entre 3 e 5 salários; iv) Entre 5 e 10 salários e v) 10 salários ou mais.

Quanto as variáveis categóricas, duas delas foram manipuladas para sintetizar suas respostas, sendo “Natureza da união”, onde inicialmente eram compostas por: i) “União consensual”; ii) “Casamento civil e religioso”; iii) “Só casamento civil”; iv) “Só casamento religioso” e v) “Não informado”, após a manipulação ficou sintetizada em apenas “Sim” ou “Não” para união consensual. Outra variável manipulada foi “Religião”, no qual as respostas foram simplificadas em i) Sem religião, agnóstico e ateu; ii) Católico; iii) Evangélico; iv) Não declararam e v) Outra religião.

⁵ R (Project for Statistical Computing), versão 4.3.3, fazendo-se uso da função *svydesign*, da biblioteca *survey* do próprio software.

mais categorias, e o T de Student⁸, adequado para comparação de duas médias (Bassetto, 2021). É importante destacar que, quanto ao primeiro, foi ajustado pela correção de segunda ordem de Rao-Scott, no qual leva em consideração o efeito do plano de amostragem, além de que se levou em consideração o intervalo de confiança de 95% para ambos.

4 RESULTADOS E DISCURSÕES

Nesta seção, primeiro será realizada uma análise descritiva das variáveis sem discriminar por união formal ou consensual. Essa diferenciação será feita através da metodologia bivariada procurando identificar um perfil para união consensual no estado de São Paulo em 2010.

4.1 ANÁLISE DESCRITIVAS

Conforme a Tabela 1, a população que apresentava algum tipo de união era de 18.024.860 pessoas, sendo 9.010.603 mulheres e 9.014.257 de homens. Desse total, 70,54% (12.714.123 pessoas) eram de união formal e cerca de 30% (5.310.737 pessoas) de união consensual. E como pode ser observado na Tabela 3, a população é predominantemente urbana (95,63%) e não a maioria não recebe nenhum benefício social (97,74%).

Quando se analisa por faixa etária, observa-se que as menores proporções de pessoas em algum tipo de união se encontram abaixo dos 18 anos e acima dos 60 anos, menos de 1% e 15%, respectivamente. Por outro lado, entre 30 e 49 anos se concentra a maior parte da população de São Paulo em algum tipo de união, alcançando quase 50% da amostra.

No que diz respeito a raça, tem-se que 64,93% das pessoas que se encontravam em alguma forma de união é da cor branca, mais do que o dobro da população parda, que detinha 27,87%. A população de cor preta aparece em terceiro com 5,53% seguido da população de cor amarela com 1,54%, indígena e de cor ignorada com menos de 1% cada.

Já em relação a escolaridade, mais de 7 milhões de pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto se encontravam em alguma forma de união (39,68%), enquanto as pessoas com ensino médio completo ou superior completo eram mais de 5 milhões (28,68%), fundamental completo e médio incompleto somavam 3,2 milhões (18,01%). As pessoas com ensino superior vivendo em alguma forma de união em 2010, somavam 2,4 milhões, ou seja, 13,63% do total.

No quesito religioso, os católicos predominam com mais de 60% da amostra, sendo seguido pelos evangélicos com 25,45%, das pessoas sem religião, agnóstico e ateu (6,92%), outra religião (6,65%) e, por último, das pessoas que não declararam com menos de 1% de representatividade.

Os dados também mostram que as pessoas com menores salários viviam em algum tipo de união, sendo as pessoas com renda de 1 a 3 salários tendo uma representatividade superior a 83%. Por outro lado, as pessoas com rendimentos de 3 a 10 salários tinham uma representatividade de cerca de 16%.

⁸ Hipótese nula (H0): As médias são iguais, caso p-value < 0,05; Hipótese alternativa (H1): As médias não são iguais, caso p-value > 0,05.

...continuação		
Entre 19 e 29 anos	1.645.739 (51,85) (0,52%, 0,52%)	1.528.490 (48,15) (0,48%, 0,48%)
Entre 30 e 39 anos	1.680.932 (35,68) (0,35%, 0,36%)	3.030.038 (64,32) (0,64%, 0,65%)
Entre 40 e 49 anos	1.077.106 (25,59) (0,25%, 0,26%)	3.132.383 (74,41) (0,74%, 0,75%)
Entre 50 e 59 anos	552.879 (17,61) (0,17%, 0,18%)	2.586.783 (82,39) (0,82%, 0,83%)
60 anos ou mais	282.391 (10,45) (0,10%, 0,11%)	2.420.829 (89,55) (0,89%, 0,90%)
Raça ou cor		<0,001
Branca	2.916.260 (24,92) (0,25%, 0,25%)	8.787.288 (75,08) (0,75%, 0,75%)
Preta	396.060 (39,75) (0,39%, 0,40%)	600.220 (60,25) (0,60%, 0,61%)
Amarela	46.506 (16,75) (0,16%, 0,17%)	231.132 (83,25) (0,83%, 0,84%)
Parda	1.942.851 (38,67) (0,38%, 0,39%)	3.081.194 (61,33) (0,61%, 0,62%)
Indígena	8.848 (42,28) (0,40%, 0,45%)	12.077 (57,72) (0,55%, 0,60%)
Nível de instrução		<0,001
Sem instrução e fundamental incompleto	2.248.592 (31,45) (0,31%, 0,32%)	4.900.709 (68,55) (0,68%, 0,69%)
Fundamental completo e médio incompleto	1.130.979 (34,85) (0,35%, 0,35%)	2.114.473 (65,15) (0,65%, 0,65%)
Médio completo e superior incompleto	1.518.149 (29,36) (0,29%, 0,30%)	3.652.119 (70,64) (0,70%, 0,71%)
Superior completo	412.805 (16,80) (0,17%, 0,17%)	2.044.609 (83,20) (0,83%, 0,83%)
Religião		<0,001
Católico	3.383.913 (30,83) (0,31%, 0,31%)	7.591.437 (69,17) (0,69%, 0,69%)
Evangélico	958.063 (20,89) (0,21%, 0,21%)	3.628.498 (79,11) (0,79%, 0,79%)
Sem religião, agnóstico e ateu	631.348 (50,58) (0,50%, 0,51%)	616.819 (49,42) (0,49%, 0,50%)
Outra religião	331.446 (27,63) (0,27%, 0,28%)	867.972 (72,37) (0,72%, 0,73%)
Não declararam	5.754 (44,47) (0,41%, 0,48%)	7.185 (55,53) (0,52%, 0,59%)
Situação do domicílio		<0,001

formal e 28,89% em união consensual. Já entre os beneficiários de algum programa social, 54,22% estavam em uma união consensual enquanto 45,78% em união formal. Em relação a esse último resultado, pode ser explicado pela questão de grande parte desses beneficiários ser de baixa renda e baixo nível de escolaridade, podendo essas duas características estarem sendo balanceadas pelo lado religioso, o que talvez justifique o percentual levemente superior da união consensual em relação a união formal.

Com os dados para o ano de 2010 expostos na Tabela 4, é possível concluir que o perfil das pessoas que tendem a preferir a união consensual é formado por pessoas mais jovens (abaixo dos 29 anos), autodeclarados de cor escura, com nível de escolaridade inferior ao médio completo, com princípios religiosos e uma renda abaixo de três salários, tendem a preferir a união consensual no estado de São Paulo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo analisou e explicou a união consensual no estado de São Paulo em 2010, utilizando uma perspectiva baseada em variáveis sociodemográficas que possivelmente influenciam a prevalência dessa forma de união. A análise revelou perfis demográficos distintos para indivíduos vivendo em uniões formais e consensuais, oferecendo uma compreensão detalhada das características que distinguem esses dois tipos de união.

Os resultados indicam que a população paulista vivendo em alguma forma de união é predominantemente composta por indivíduos de 30 a 49 anos, de cor branca, com baixo nível de escolaridade, católicos e recebendo menos de três salários-mínimos. Isso sugere que fatores como idade, cor da pele, grau de instrução, religiosidade e renda são determinantes significativos na formação de uniões, sejam formais ou consensuais. Observou-se que quanto maior a idade, mais clara a cor da pele, menor o grau de instrução, maior a religiosidade e menor a renda, maior é a possibilidade de viver em alguma forma de união, e vice-versa.

Especificamente para a união consensual, os dados revelam que o perfil típico das pessoas que preferem esse tipo de união inclui indivíduos mais jovens (abaixo de 29 anos), autodeclarados de cor escura, com escolaridade inferior ao ensino médio completo, com princípios religiosos e uma renda abaixo de três salários-mínimos. Esses achados corroboram a literatura existente, que sugere que uniões consensuais são mais comuns entre grupos demográficos mais vulneráveis e com menor capital social e econômico.

Em conclusão, este estudo contribui para a compreensão das uniões consensuais no estado de São Paulo, oferecendo uma base empírica sólida para futuras pesquisas e para a formulação de políticas públicas que considerem as especificidades demográficas da população. Com base nas evidências apresentadas, é recomendável que iniciativas sociais e políticas sejam direcionadas para apoiar os grupos mais vulneráveis, promovendo a inclusão social e econômica e garantindo que todos os indivíduos tenham acesso a oportunidades equitativas de desenvolvimento pessoal e familiar.

REFERÊNCIAS:

ALVES, J. E. D.; BARROS, L. F. W.; CAVENAGHI, S. M. A dinâmica das filiações religiosas no Brasil entre 2000 e 2010: diversificação e processo de mudança de

RUIZ, L. L.; PALÓS, A. E.; PLA, Anna María Cabré. Distancia social y uniones conyugales en América Latina. **Revista Latinoamericana de Población**, v. 2, n. 2, p. 47-71, 2008.

VERONA, A. P.; DIAS JR, C. S.; FAZITO, D.; MIRANDA-RIBEIRO, P. First conjugal union and religion: Signs contrary to the Second Demographic Transition in Brazil? **Demographic Research**, v. 33, p. 985-1014, 2015.

VERONA, A. P.; MIRANDA-RIBEIRO, P.; FAZITO, D. **Tipos de união e religião entre adolescentes e jovens no Brasil**, 2012.

VIEIRA, J. M.; ALVES, L. C. O comportamento da idade média à união e ao casamento no Brasil em 2000 e 2010. **Revista Latinoamericana de Población**, v. 10, n 19, p. 107-125, 2016.

VOS, S. Nuptiality in Latin America: The view of a sociologist and family demographer. Madison, Wisconsin: Center for Demography and Ecology, **University of Wisconsin-Madison**, 1998.

Recebido em: 01/05/2025
Aprovado em: 25/08/2025